

GUL OBRAZINING BADIY TALQINI (O‘zbek va qoraqalpoq she‘riyati misolida)

**G.To‘liboyeva, Berdaq nomidagi
Qoraqalpoq davlat universiteti o‘qituvchisi**

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o‘zbek xalqining ardoqli shoiri Erkin Vohidov hamda qoraqalpoq she‘riyatining gultoji Ibrayim Yusupov lirik asarlarida mushtarak obrazlar haqida fikrlar o‘z ifodasini topgan bo‘lib, ikki so‘z san‘atkorining she‘rlari tahlilga tortilgan. O‘zbek va qoraqalpoq xalqining atoqli ijodkorlari ijodidagi badiiy yaqinlik gul obraz misolida ochib berilgan.*

Kalit so‘z va iboralar. *O‘zbek she‘riyati, qoraqalpoq adabiyoti, lirika, obraz, obrazlilik, badiiylik, milliylik, mushtaraklik, gul, lirik qahramon.*

Summary. *This article analyzes the ideas about common images in the lyrical works of the Honored Poet of the Uzbek People Erkin Vohidov and the founder of Karakalpak poetry Ibrayim Yusupov. The artistic similarity in the work of outstanding artists of the Uzbek and Karakalpak peoples is revealed using the example of the image of a flower.*

Key words. *Uzbek poetry, Karakalpak literature, lyrics, image, imagery, artistry, nationality, togetherness, flower, lyrical hero.*

Резюме. *В статье анализируются представления об общих образах в лирических произведениях заслуженного поэта узбекского народа Эркина Вохидова и основоположника каракалпакской поэзии Ибраима Юсупова. На примере изображения цветов раскрывается художественная близость в творчестве выдающихся художников узбекского и каракалпакского народов.*

Ключевые слова. *Узбекская поэзия, каракалпакская литература, лирика, образ, образность, артистизм, народность, единение, цветок, лирический герой.*

Badiiy adabiyot obrazli tafakkur hosilasi bo‘lib, inson ruhiyatining eng chuqur qatlamlarini ochib beruvchi, uning ichki dunyosini anglashga yordam beruvchi nozik san‘at turi sanaladi. So‘z san‘ati hisoblangan san‘at turida har bir so‘z, har bir tasvir o‘ziga xos mazmun kasb etadi va nihoyatda muhim rol o‘ynaydi. Adabiyot insonni anglash vositasi sifatida, nafaqat tashqi voqealarni, balki insonning ichki dunyosidagi o‘zgarishlarni tasvirlaydi. Inson fikrlash jarayoni, undagi hissiyotlar, qarorlar va iztiroblar adabiyotda o‘z aksini topadi. Ijodkorlar o‘z asarlarini nasriy yoki she‘riy usulda ifoda qiladilar. She‘riyatda insonning ichki kechinmalari, hissiyotlari, qalb iztiroblari keng va chuqur tarzda tasvirlanadi. Anglatishni istagan har bir fikrini o‘z tasavvuridagi obrazlar yordamida ifodalaydi. Shu sababdan ham obraz she‘riyatning asosini tashkil qiladi. Ijodkorning yaratuvchanlik qobiliyati asosida qator sifat o‘zgarishlariga uchraydi, yoki butunlay yangidan tug‘ilib, kishini maftun qilarli darajada mukammallashgan tasavvurlar olamidan dunyoga keladi. Poetik obraz yaratish uchun so‘zning asl ma‘nosiga nisbatan ko‘chma ma‘nosini, ma‘lum va oddiy belgilariga nisbatan noma‘lum va hatto favqulodda belgilarini tadqiq etish, so‘zni mumkin qadar yangi qirralari va yangi jilolari bilan tasvirlash taqozo qilinadi. So‘zga bunday o‘zgacha ma‘no, ko‘rinish berish obrazlilikni yuzaga

keltiradi. Zero, obrazlilik lirikaning muhim sharti bo'lib, har qanday kechinma obraz bo'lib shakllanmas ekan, she'ning oddiy bayondan farqi qolmaydi. So'zimiz isboti sifatida adabiyotshunos olim Dilmurod Quronovning fikrlarini keltirish mumkin: "Badiiy obraz borliqning san'atkor ko'zi bilan ko'rilgan va ideal asosida ijodiy qayta ishlanib, hissiy idrok etish mumkin bo'lgan shaklda ifodalangan aksidir". So'z san'atkorlari borliqni tasvirlar ekan turli obrazlardan, turli ifoda vositalaridan foydalanadilar. She'riyatda eng ko'p qo'llanilgan obrazlardan biri gul obrazi hisoblanadi.

Bilamizki, mumtoz adabiyotda gul obrazi yor timsoli sifatida qo'llanilgan, ammo shoirlar bu obrazni turli davrlarda turli maqsadlarni ifodalash uchun qalamga oldilar. Masalan, jadid she'riyatida kelajakka umid, yorqin va go'zal kunlarning nishonasi sifatida yangicha poetik ma'no kashf qildi. Abdurauf Fitratning quyidagi misralari fikrimiz dalilidir:

Kuchli bir yel ko'rgach, yirtilar.

Umid bizim uchun ham tug'ar:

Qayg'urmagil sira, ey haq tuyg'usi!

Yuqoridagi qatorlarda shoir uchun gul uning xayollarini o'g'irlagan go'zal timsoli emas, aksincha, ishonchning, umidning timsoli hisoblanadi.

O'zbek xalqining sevimli shoiri, Erkin Vohidov ijodida esa gul obrazi bir biridan farqlanuvchi tasvir vositasi sifatida qo'llaganini kuzatish mumkin. Shoir she'riyatini nafisligi, badiiy jozibasi, falsafaga yo'g'rilgan chuqur ma'no olami, ohangdagi o'ziga xosligi bilan alohida ajralib turadigan she'riy ummonga qiyoslasak bo'ladi. "Erkin Vohidov poetik tafakkuri g'oyat keng va tiniq shoir ekanligini", uning qalamidan to'kilgan satrlarda olam-olam ma'no mujassam bo'lishini juda ko'p olimlar e'tirof qilishgan. Quyidagi misralarni fikrlarimiz misoli sifatida keltirish mumkin:

Yoshlik – gul-u g'ulg'uncha ekan,

Bu gul olam turguncha ekan,

Yoshlik – behad tushuncha ekan,

Poyoni yo'q garduncha ekan.

So'z san'atkori yoshlikni gul-u gulg'unchaga qiyoslar ekan, inson qalbidagi yoshlik hisi uni hech qachon tark etmasligini ya'ni bu gul olam turguncha yoki insonga butun hayoti davomida hamrohlik qilishini anglatar ekan, yoshlik tushunchasining nuhoyatda kengligini, uning payoni yo'qligini aytib fikrlarini rivojlantiradi.

Yog'ar ko'kdan zar,

O'yga cho'mib deding gul yuzin:

"Osmon to'la sonsiz yulduzlar,

Qaysi ekan mening yulduzim?"

Shu uy meni band etar ko'pdan,

Shu sababli deyman: gul yuzim,

Yulduz izlab netasan ko'kdan,

O'zingsan-ku mening yulduzim

Erkin Vohidov she'rlarida gul obrazini bir birini takrorlamaydigan maqsadlarda qo'llaydi. Yuqoridagi she'riy satrlarda shoir o'z yoriga gul yuzim deya

murojat qiladi. Har bir shoir she'r yozarkan so'zlar yordamida vaziyat tasvirini chizgandek bo'ladi. Bu haqda adabiyotshunos Ibrohim G'ofurov o'zining "Lirikaning yuragi" asarida shunday ta'kidlaydi : "Lirik she'r bilan surat chizish ovtasida juda ham yaqinlik bor. Rassom o'z yuragidagi bezovta olamni, uning g'oyalarini, ruhini, tinimsiz talashlarini aniq, muayyan bo'yoqlar, muayyan chizgilar bilan ifodalaydi. Shoir ham o'z hissiyotlari, kechinmalari, falsafasi, dunyoqarashi, dardi, alami, iztirob va quvonchlarini muayyan so'zlar, obrazlar, kartinalar, detallarning haqqoniyliги va nafosati bilan anglatadi".

Qardosh qoraqalpoq she'riyatida ham gul obrazining turli tasvir ifodasi sifatida qo'llanishini kuzatishimiz mumkin. Qoraqalpoq xalqining ardoqli shoiri Ibrayim Yusupovning ko'plab she'rlarida ushbu obrazni bir-birini takrorlamaydigan maqsadlarda qalamga oladi. Masalan, shoirning "Qizdin' kewli - qizil g'ul" she'rida lirik qahramon qizlar ko'nglini gulga qiyoslaydi.

Qiz kewlinde qizil g'uldin' jilwasi,
G'ul ishqida sayrar b'ub'ul namasi,
K'okireginde bolsa b'ah'ar quyashi,
G'uller g'umshalanip shig'ar da keter.

Yuqoridagi to'rtlikda gul so'zini uch marta qo'llaydi. Dastlab shoir qiz ko'nglida qizil gulning jilvasi deya ko'nglining naqadar go'zalligi ta'rif qilsa, keyingi misrada o'z fikrlarini rivojlantirib, gul ishqida bulbullarning kuylashini ta'kidlaydi. Uyg'onish fasli hisoblangan bahor quyoshida gullarning g'unchalashini qalamga olib tasvirni kuchaytiradi.

So'z san'atkori o'zining "G'uller an'lamas" nomli she'rida gurdan ayrilgan g'oz nolasini ko'l anglamagani kabi gul ishqida kuygan bulbul nolasini, bahorda ochilgan gullar anglamas deya fikrini isbotlashga harakat qiladi. Ya'ni yor ishqida kuygan oshiq holini hech kim anglamasligini ifodalaydi.

Tobinan ayrilg'an tori- ala gaz'din,
G'an'qildisin aydin k'oller an'lamas,
G'ul ishqida k'uygen b'ulb'ul nalsin,
B'ah'arde ashilg'an g'uller an'lamas.

I.Yusupovning "Kelgen boldi ma" nomli she'rida ham yuqoridagi kabi tasvirni uchratish mumkin. Ya'ni gul ishqida kuyish bulbulga xosligini keying qashlariga isbot sifatida keltiriladi.

G'ul ishqida ku'yemek bu'lbidin' ka'ri,
An'sag'anim - tuwg'an jerdin' ba'ha'ri,
A'dira qalg'an arziw-a'rmannin' ba'ri,
Jat jurtta tu'sime kirgen boldi ma.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek va qoraqalpoq she'riyatda gul obrazini turli badiiy maqsadlarda qo'llashini kuzatishimiz mumkin. Ba'zan gul deya yorga murojaat qilinsa, ba'zan yorining qaysidir xususiyatini ushbu obraz yordamida ifoda qiladilar. Obrazlarning ifodasidagi o'xshashlik bir-biriga qon-qardosh bo'lgan ikki xalq orasidagi asrlar davomida shakllangan aloqalarga tayanadigan bo'lsa, ular orasidagi farqni shoirlar tasviridagi o'ziga xoslik va milliylik ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. Toshkent: Akademnashr, 2018.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Ikki tomlik. I tom. -M., 1981
3. G‘afurov I. Lirikaning yuragi. –Toshkent, 1982.
4. Vohidov.E. 2001. She’r dunyosi. Toshkent: Sharq nashriyoti.
5. Yusupov.I. 1999. O‘mır sag‘an ashigpan. No‘kis: Qaraqalpaqstan
6. Tajibayeva L.Yangi o‘zbek she’riyati genezisi va taraqqiyot tamoyillari. Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ..diss.-Urganch., 2023